

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ

ПРЕДБОРСЬКИЙ В.А.

Тіньова влада за радянської доби: обслуговування неоімперіалістичних інтересів

Предметом дослідження є теоретичні аспекти одного із системних факторів тінізації суспільних відносин, перш за все у формі тіньової «автономної» влади, на основі впливу сучасного неоімперіалізму, що забезпечує свій тиск засобами утворення паралельної тіньової псевдореальності.

Метою дослідження є виявлення сутності впливу сучасного неоімперіалізму на формування та розвиток тіньової «автономної» влади в СРСР, його специфічних засобів неоімперіалістичної політики шляхом утворення паралельної тіньової псевдореальності.

Методи дослідження. У роботі використана сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, історичний, логічний, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження щодо історичних умов формування тіньової влади.

Результати роботи. У статті визначені методологічні підходи до дослідження причин системної тінізації суспільних відносин в залежних країнах на основі розвитку тіньової «автономної» влади як суб'єкта потужної генерації системної залежності від неоімперіалізму.

Галузь застосування результатів. Система наук із сімейства галузей державного управління, широке коло методологічних аспектів соціально-економічних, правових наук з проблем дисфункційного розвитку влади.

Висновки. Підсумки дослідження, їх теоретичні результати слід звести до наступних основних висновків: 1) система неоімперіалізму в сучасних умовах є потужним засобом тіньового тиску на суспільства залежних країн, їх тінізації; 2) формування тіньової «автономної» влади як форми сучасного неоімперіалізму є засобом тотальної деформації влади та суспільства в залежних країнах; 3) формування тіньової «автономної» влади в СРСР виявилось найпотужнішим фактором подальшого глибокого розламу інтересів влади та суспільства.

Ключові слова: модуси неоімперіалізму, тіньова «автономна» влада за соціалізму, тіньова влада спецслужб в СРСР.

PREDBORSKIJ V.A.

Shadow power in the soviet era: maintenance of neoimperialist interests

The subject of research theoretical aspects of one of the systemic factors of shadowing of social

relations, primarily in the form of shadow «autonomous» power, based on the influence of modern neo-imperialism, which provides its pressure by means of parallel shadow pseudo-reality.

The purpose of the study is to identify the essence of the influence of modern neo-imperialism on the formation and development of shadow «autonomous» power in the USSR, its specific means of neo-imperialist policy through the formation of parallel shadow pseudo-reality.

Methods of research. The work used a set of scientific methods and approaches, including systemic, structural, functional, historical, logical, which allowed to ensure the conceptual unity of research on the historical conditions of the formation of shadow power.

Results of the work. The article identifies methodological approaches to the study of the causes of systemic shadowing of social relations in dependent countries based on the development of shadow «autonomous» power as a subject of a powerful generation of systemic dependence on neo-imperialism.

Application of results. The system of sciences from the family of branches of public administration, a wide range of methodological aspects of socio-economic, legal sciences on the problems of dysfunctional development of power.

Conclusions. The results of the study, their theoretical results should be reduced to the following main conclusions: 1) the system of neo-imperialism in modern conditions is a powerful means of shadow pressure on the societies of dependent countries, their shadowing; 2) the formation of shadow «autonomous» power as a form of modern neo-imperialism is a means of total deformation of power and society in dependent countries; 3) the formation of shadow «autonomous» power in the USSR proved to be the most powerful factor in the further deep rift between the interests of power and society.

Keywords: modes of neo-imperialism, the shadow «autonomous» power under socialism, the shadow power of the secret services in the USSR.

Постановка проблеми. Розвиток чинників кризової регресії влади, подальше знищення інституційної структури держави, системна корупція обумовлюють високу ступінь гальмування процесів реформування суспільних відносин і відповідну необхідність вивчення сутності сучасних домінуючих тінювих впливів, зокрема особливості генетично-тінювої організації влади за часів радянської системи як вихідної ланки сучасних кризових процесів, імперативів щодо ефективних засобів її обмеження та посилення тінювої резистентності.

Необхідність застосування ефективних засобів протидії тінювій владі знайшла відображення уряді важливих законодавчих, нормативно-правових актів держави, таких як: проекти сучасного законодавства щодо протидії корупції, Закони України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні на 2014–2017 роки» (2014), «Про засади запобігання і протидії корупції» (2011), Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією» (2003, № 84/2003), проект Державної програми детінізації економіки, Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції» (2005, № 1615/2005), постанови Кабінету Міністрів України з питань відсте-

ження процесів тінюзації економіки та розроблення рекомендацій щодо обмеження її зростання, цілий ряд відомчих актів тощо.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. До вітчизняних досліджень з тінювої влади відносяться праці В.Д. Базилевича, А.В. Базилюка, О.І. Барановського, В.М. Бородюка, Г.С. Буряка, З.С. Варналія, А.С. Гальчинського, Я.Я. Дьяченка, В.В. Засанського, О.М. Кизима, С.О. Коваленка, І.І. Мазур, В.О. Мандибури, О.В. Турчинова та ін. Значний внесок у розробку адміністративно-правових і кримінально-правових аспектів протидії корупції, тінювої влади зробили вітчизняні вчені-юристи.

У той же час, у зв'язку з недостатнім системним вивченням явища тінювої влади, її генези, історичної метаморфози та причин розвитку окремих форм та стадій, засоби ефективного обмеження тінювих владних процесів потребують подальшого спеціального дослідження.

Метою статті є подальший розвиток теоретичного вивчення сутності тінювої влади, в тому числі за часів СРСР, зокрема на основі впливу сучасного неоімперіалізму, що забезпечує свій тиск засобами утворення тінювої «автономної» влади.

Виклад основного матеріалу. Аналіз суспільного розвитку нашої країни свідчить про наяв-

ність закономірностей щодо відтворення суттєвих протилежностей інтересів влади і широких верств населення у виборі способів, вихідних напрямків і засобів модернізації державно-владної сфери. Чергові сподівання на задоволення справжнього споконвічного національного інтересу щодо вивільнення потужних національних продуктивних сил, зняття з їх розвитку історичного зароку щодо деформації влади та системних жорстких обмежень на ефективність державно-владних рішень лишаються невиправданими, відбувається лише модифікація гальмівних протиріч, зміна модернізованої форми протистояння влади та суспільства. Пошук причин наявності закономірностей на обмеження глибини суспільних реформацій обумовлює необхідність дослідження особливостей їх механізмів, зокрема фундаментальних для суспільства протиріч процесів його модернізації, причин і факторів відтворення в них потужної системи соціальної деградації, закритості, тінзаційної асиметричності. Зокрема важливо дослідити розвиток трендів щодо посилення зовнішньої кризової залежності в системі так званої тінзової «автономної» влади, зародки сучасних форм якої слід досліджувати ще стосовно радянської доби, коли влада лише зовні – для пересічного населення і світу одягалася в одержі непримиренних борців з імперіалізмом, котрі й призвели до глибокої кризи радянського суспільства, аж до його краху.

Модель незавершеної модернізації [1] селянського вітчизняного суспільства (за цивілізаційним типом розвитку) через неповну функціональну відокремленість, автономність (ізолюваність, самодостатність) різних підсистем має потужний потенціал неформальної діяльності, тінзації. Це обумовлює існування особливого явища «гібридизації», зрощення, синкретизму (нероздільності) різних форм, сфер суспільних відносин, зокрема явища гібридизації влади, зрощення її, з одного боку, з економікою, з іншого – з криміналітетом, що є іманентними тінзовими явищами.

Діалектична логіка становлення та розвитку тінзової «автономної» влади в країні на попередніх етапах призвела до виникнення сучасного архаїзованого, небезпечного явища паразитарної «автономної» тінзової влади (паразитарної автономної влади всередині офіційної). Межі її поширення визначаються синергетичним впливом двох інтегрованих факторів – потужностей тінзової влади та кримінального бізнесу. Тінзова

«автономна» влада, перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної, архаїзує її та змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінзації.

Розвиток процесів тінзової «автономної» влади вітчизняного суспільства, накопичення в ньому кризового потенціалу за часів СРСР відбувався через вплив основних неоімперіалістичних (внутрішніх і зовнішніх) факторів-модусів.

Набуття тінзовим парасуспільством паралельної тінзової реальності щодо розвинутих тінзових проявів свідчить про наявність нового тінзового технологічного базису як змісту дисфункційного розвитку цього процесу. Таким є становлення криміногенно-інноваційного типу тінзового зростання [2].

Сучасна форма тінзової паралельної реальності є найбільш розвинутою за своїми деформаційними, тінзаційними можливостями, вітчизняною макросуспільною тінзовою формою, що має найпотужніший потенціал щодо реалізації своїх внутрішньокорпоративних цілей, спрямованих на поширення та поглиблення потуг тінзового простору. Вона має надзвичайно високий ранг тінзової небезпеки – небезпеки прискореного звуження легітимної частини реалізації офіційної політики держави, подальшої руйнації, деградації інституційної системи держави, амнезії громадянського суспільства, гальмування виходу з кризи та суспільного розвитку.

До системи сучасних основних дискурсивних модусів неоімперіалістичного впливу [3] відносяться наступні, в тому числі їх синергетичні поєднання: 1) імперіалістичний військово-політичний тінзаційний системно-деструктивний тиск існуючих квазіімперій; 2) енергетичні війни як один із «важковагових» модусів неоімперіалістичного впливу; 3) інформаційно-психологічні війни – найактивніший сучасний модус неоімперіалістичного тиску; 4) неоімперіалістична протидія за транспортно-логістичне домінування; 5) торговельні війни як інструмент імперіалістичного тінзаційного тиску; 6) імперіалістичний тінзовий вплив транснаціональної корпоратії; 7) тінзова фінансово-розвідувальна елітна діяльність імперіалістичної аристократії; 8) цифровізація суспільних відносин; 9) квазіімперіалістичний тінзаційний вплив транснаціональних злочинних організацій тощо.

1. Імперіалістичний військово-політичний тінзаційний системно-деструктивний тиск існуючих квазіімперій. Величезний деформаційний тінзаційний вплив псевдореальності за різними

формами модусів на суспільний розвиток України здійснювали та здійснюють декілька імперій та постімперій – Росія, Австро–Угорщина, Німеччина, Османська імперія, Річ Посполита тощо, взаємодія яких між собою утворює потужний синергетичний ефект. Це не могло не позначитися на існуванні різних центробіжних тенденцій сучасної тіньової дезінтеграції українського суспільства. Так, дослідник українського суспільства Д.В. Яневський відмічає, що впродовж останніх 11 століть на території земель, що утворюють сучасну Україну, діяли принаймні близько 25 правових традицій та законодавчих комплексів в значній мірі імперського походження [4, с. 7–8].

Метрополія імперій (постімперій), як й імперські утворення, є головними провідниками домінуючого субдукційного тінзаційного впливу пануючого способу виробництва на периферію, що посилюється, стає більш агресивним, набуває нових більш небезпечних форм, зокрема й прямої агресії. Особливо деформаційно небезпечними для українського суспільства в системі віртуальної дискурсивної псевдореальності є імперські впливи на національну еліту, за допомогою яких здійснюється розбещення моделлю колабораціонізму власних верхів, у тому числі за допомогою спецслужб, активний перерозподіл кращих людських ресурсів проімперських місцевих еліт на користь метрополії, що фактично знищує кадрові ресурси всієї периферії імперії.

2. Енергетичні війни як один із модусів неоімперіалістичного впливу. Енергетичні ресурси активно використовуються в якості засобів неоімперіалістичного тску на інші країни з метою реалізації неоімперіалістичних інтересів [5].

Так, ще за часів СРСР, відтоді, як було збудовано інфраструктуру постачання природного газу до країн Західної Європи (ФРН та Франції), енергетика стала інструментом реалізації зовнішньополітичних інтересів СРСР. «Контракт століття», укладений 1 лютого 1970 р. на постачання природного газу з СРСР до Західної Німеччини, став яскравим прикладом такої боротьби.

Фактично, закладена тоді схема співпраці «інфраструктура і гроші» в обмін на енергетичні ресурси залишається основою реалізації нинішніх енергетичних проєктів Росії як засобів гібридної війни. Проєкти «Північний потік», спроби реалізації проєктів «Північний потік» та «Північний потік–2» базувалися на застосуванні такого ж

підходу. При цьому, на відміну від західноєвропейських компаній, які під час реалізації спільних проєктів зважали на економічну доцільність, Росія реалізовувала свої інтереси, що виходили далеко за межі економіки.¹

3. Інформаційно–психологічні війни – найактивніший сучасний модус неоімперіалістичного тску. Неоімперіалістичні процеси призвели до формування глобального інформаційного простору (ГІП).

Глобальний інформаційний простір передусім включає: 1) організаційно–керівні структури; 2) національні, регіональні та світові інформаційні ресурси; 3) інформаційну інфраструктуру та телекомунікаційні технології; 4) медіасистеми. У ГІП відбувається діяльність людей у найрізноманітніших сферах суспільного життя (політичній, економічній, культурній, освітній, науковій тощо).

Характеристика ГІП багато в чому залежить від принципів управління ним, його захисту тощо, від того, як користувачі послуговуються даними, обмінюються ними, примножуючи таким чином результати своєї діяльності, а іноді – внаслідок необачних. воєнних або злочинних дій – нівелюючи ці результати. Існує тісна кореляція між зазначеними вище елементами ГІП, їх ступенем розвиненості та способами управління ними. Тоталітарні та авторитарні політичні режими не зацікавлені в розвитку глобального і навіть регіональних інформаційних просторів, а локальні розвивають не стільки вшир, скільки вглиб.

Інформаційний складник гібридної війни став наскрізним для всієї сучасної російської агресії в її активній фазі. Спираючись на потужну багаторічну підготовку та інформаційно–психологічну обробку громадян України, часткове захоплення скуповування українських ЗМІ (в т.ч. загальнонаціональних), використання стратегічного контенту (книги,

¹ Використання енергетичного сектору як «енергетичної зброї» було відкрито проголошено у 2003 р. в Енергетичній стратегії Російської Федерації до 2020 р., де зазначалося, що потужний паливно–енергетичний комплекс Росії є «інструментом здійснення внутрішньої та зовнішньої політики». Прикладом цього передусім стала сфера газопостачання, яка виступала інструментом досягнення політичних цілей Росії у відносинах з Україною та країнами Європейського Союзу.

Енергетичні об'єкти та енергетична інфраструктура посіли важливе місце у стратегії досягнення неоімперіалістичних цілей Росії. Руйнування енергетичної інфраструктури, проблеми у функціонуванні енергетичного сектору України стали інструментальним виміром спроб підпорядкування нашої країни РФ через підірив стабільності соціально–економічної ситуації. Усе це робилося з метою не стільки завдання економічних збитків, скільки здійснення психологічного впливу на політиків країни та населення [6, с. 102–112].

телесеріали, фільми, псевдонаукові та наукові дослідження тощо), активну кампанію в соціальних мережах, Росії на перших етапах агресії вдавалося істотно дезорганізувати населення України, грати на багаторічних деструктивних тематиках, зменшити підтримку громадянами дій керівництва держави в умовах неоголошеної війни. Крім того, безпосередньо в зоні конфлікту супротивник застосовував (і застосовує) методи радіоелектронної боротьби, захоплення телекомунікаційних об'єктів, а також здійснює частково успішні кібератаки проти державних органів чи об'єктів критичної інфраструктури [6, с. 261–264].

4. Неоімперіалістичне суперництво за транспортно-логістичне домінування. Міжімперіалістична конкуренція транспортних систем – це боротьба за існуючі і перспективні вантажопотоки як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку з метою збереження і збільшення монопольної частки ринку, а також за максимальне задоволення потреб економіки, суб'єктів господарської діяльності та населення у перевезеннях. Тому стратегія розвитку транспорту будь-якої країни спрямована на забезпечення конкурентоспроможності національних транспортних систем – досягнення провідних позицій країни на міжнародному ринку транспортних послуг і виграшу в конкурентній боротьбі з іншими країнами за право обслуговувати найпривабливіші з економічної точки зору вантажопотоки. Стосовно неоімперіалістичної стратегії розвитку самої країни, необхідність розбудови національної транспортної системи розглядається не лише для забезпечення потреб економіки і населення у перевезеннях, створення додаткових робочих місць та прискорення економічного зростання, але й як спосіб посилення імперіалістичного впливу і домінування країни в світі [6, с. 112–117].

5. Торговельні війни як інструмент імперіалістичного тиску. Зовнішньоторговельна діяльність України є активним об'єктом імперіалістичних впливів та тиску, створення тіньової псевдореальності. На даному етапі широко використовуються такі новітні її засоби утворення як інтегровані маркетингові комунікації (ІМК), що продукували такий ліквідний їх продукт як тріада масової тривожності, екстремізму та тероризму. Тріада обійшла інші антинаціональні глобальні квазіімперіалістичні проекти впливу на національний простір. Особливості розповсю-

дження ІМК у створенні тіньової псевдореальності на ринку засобів тріади щодо зовнішньоторговельної діяльності виявляються в надзвичайно широкій інтегрованості її з прагненням до повного охоплення ринку по стратам населення, місцевим і етнічним особливостям.²

6. Імперіалістичний тіньовий вплив транснаціональної тіньової корпоратії. Транснаціональна тіньова корпоратія являє собою форму організації глобальної тіньової влади, ланку світової мегасистеми тіньових механізмів і зовнішніх тіньових впливів, при якій реальні важелі вищих і центральних органів влади належать корпораціям та їх владним сателітам, які чи то безпосередньо, інституційно, чи здебільшого у нетранспарентному режимі прямо або опосередковано впливають на розробку та реалізацію державних рішень та дій. На національному рівні формою впливу транснаціональної тіньової корпоратії є паразитарна елітна (олігархічна) «автономна тіньова владна» система як окрема ланка тіньового парасупільства [7, с. 9–13].

7. Тіньова фінансово-розвідувальна елітна діяльність новітньої імперіалістичної аристократії. Однією із базових неформальних форм тіньової влади, яка з найбільшою активністю використовує сучасні можливості тіньових дискурсивних форм щодо забезпечення цілей імперіалістичної політики, є елітні наднаціональні розвідувальні утворення. Потужний вплив цих тіньових елітних розвідувальних інституцій можна продемонструвати на прикладі такої впливової фінансово-розвідувальної організації як «Коло» або Le Cercle, як предтечі утворення гетерархії таких тіньових наднаціональних сітьових суб'єктів впливу як Бильдербергський, Римський клуби тощо. Так, «Коло» залишається і в даний час активно діючією наднаціональною тіньовою структурою, яка об'єднує елітні групи в Європі, Америці та Азії [8, с. 143–163].

² Так, традиційна для останніх десятиліть практика формування неоколоніальної залежної структури економіки, в тому числі надання їй штучно відсталого сировинного характеру, застосування дискримінаційних заходів щодо українських поставок на внутрішній російський ринок отримала за нинішніх умов нову якість, вилившись у повномасштабну торговельну війну з повним перебором засобів тріади. Інструментарій економічного тиску на Україну, що активно використовує Російська Федерація у цій війні, – цілеспрямовані дії із закриття внутрішнього ринку для українських товарів і протекціоністські заходи щодо власних виробництв – доповнився транзитною блокадою (обмеженням Росією міжнародних транзитних автомобільних і залізничних перевезень вантажів з території України) і подіяв у потрібному для агресора напрямі – створення синергетичних ефектів на різних фронтах економічного протистояння у тіньовій псевдореальності.

8. Тіньове утворення паралельної псевдореальності засобами цифровізації. Цифровізація суспільних відносин, перш за все державної влади, являє собою одну із розвинутіших тіньових систем формування паралельної псевдореальності з можливостями новітнього імперіалістичного впливу. Це владна діяльність, що використовує в якості ключового фактора переходу на новітні владні моделі управління, впливу засобами утворення удаваної (паралельної) реальності на суспільні процеси, тотальне перетворення даних про суспільну діяльність у цифровий вид, обробку великих обсягів інформації та використання результатів аналізу яких, порівняно з традиційними формами владарювання, дозволяє суттєво підвищити ефективність тіньових владних процесів. Відповідно, результати ефективності цифровізації шляхом формування паралельних псевдореальностей залежать від суб'єктивної діяльності щодо формування моделей владних процесів, продуцентом яких на мегарівні є суб'єкти новітнього імперіалістичного впливу.

9. Квазіімперіалістичний тінзаційний вплив транснаціональних злочинних організацій. На початку XXI століття транснаціональна злочинність, як підсистема світової тіньової влади, набуває принципово нових рис і можливостей, сучасні злочинні транснаціональні організації глибоко інтегруються у тіньову владну сферу, стають неодмінним елементом «автономної тіньової влади», виходять далеко за межі економічної злочинної діяльності, втручаються в політичні процеси, зазіхають на безпеку особистості, суспільства, держави, що в концентрованій формі можна спостерігати в сучасній Україні, використовуючи при цьому весь арсенал дискурсивних можливостей тіньової псевдореальності. Саме на теренах нашої держави корупція та політика, злочинність та економіка, олігархічні клани активно живляться та взаємодіють з глобальною дискурсивною моделлю транснаціональної злочинності, осмислення витоків і стану якої слід вважати актуальною проблемою як національної, так і світової кримінології.

В Україні транснаціональна злочинність, мабуть вперше у світовій практиці, довела свою здатність дискурсивно-модусними можливостями не просто створювати загрозу національній безпеці, але реалізовувати цю загрозу у практичній площині: змінювати владу, кордони, оку-

повувати за допомогою військової сили значні території, претендувати на роль політичного лідерства та вимагати визнання як повноцінних суб'єктів міжнародного права [9, с. 33].

Нагальною проблемою тінзації транснаціональної сфери є значне зростання рівня загроз національній безпеці держави та її складових з боку міжнародного тероризму, глобалізації тероризму. Відбувається взаємне посилення зв'язку між процесами розвитку тінзації влади як однієї з найсуттєвіших загроз економічній безпеці держави та специфічної форми імперіалістичної глобалізації тіньової влади – тероризму.

У системі тіньової влади, як правило, існує декілька владних структур, які конкурують між собою за кращі позиції у тіньовій владі. Ця система поліструктур по-різному може запускати ті чи інші механізми влади, наближати їх чи віддаляти від оптимальних режимів функціонування суспільної системи, запускати ті чи інші атрактори владного зростання.³ Так, у структурі тіньової влади радянської доби існувало декілька тіньових структур, діяльність яких по-різному сприяла розвитку суспільства, «запуску» ними таких тіньових монополізмів, які призвели до принципово різних ризиків еволюції суспільних систем вже у пострадянський період, обслуговування та прямої їх участі у неоімперіалістичній експлуатації залежних країн.

До структур тіньової «автономної» влади належать елітні фінансово-розвідувальні комунікації, що сформовані різними конкурентними структурами «автономної тіньової влади» та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, яким іманентно притаманний тіньовий режим життєдіяльності і які відіграють найважливішу роль в реальному механізмі «тіньової» держави.

Потужний вплив цих тіньових елітних розвідувальних взаємодій як сегментів тіньової «автономної» влади можна виявити на прикладі такої впливової фінансово-розвідувальної організації як «Коло» або Le Cercle, як предтечі утворення гетерархії таких тіньових наднаціональних сітьо-

³ Динамічна система може характеризуватися тою чи іншою сукупністю параметрів, кожен з яких приймає значення з певної множини. Область значень усіх таких параметрів становить простір станів цієї системи. Виявляється, що автономна поведінка душе широкого класу динамічних систем влаштована так, що приводить систему до певного підпростору станів, в якому вона стійко перебуває, тобто під час руху не виходить за межі згаданого підпростору. Цей підпростір і є аттрактор. Зовнішні впливи можуть вивести систему з її аттрактора, однак коли вони припиняють дію, вона знову повертається до нього.

вих суб'єктів впливу як Бильдербергський, Римський клуби тощо.⁴ Так, «Коло» залишається і в даний час активно діючією наднаціональною ті-

⁴ Вихідні уяви про діяльність радянської тіньової «автономної» влади у формі фінансово-розвідувальних структур, суб'єкти якої виконують функції інтерлокерів (стратегічних посередників), слід зосередити на наступних трьох групових факторах. Перший з них зв'язаний з особами засновників цієї організації, яка виникла у 1951 р. Дві особи, які сформулювали ідею утворення «Коло» і почали її реалізовувати серед певних представників європейської католицької еліти, були Жан Віоле і Карло Пісенті. Жан Віоле перед Другою світовою війною був одним із керівників CSAR – таємної, орієнтованої на фінансово-промислові кола у Націо-нал-соціалістичній партії Німеччини та Клівлендське коло Великої Британії – організації, котра щільно була зв'язана з французьким націоналістичним, монархічним рухом «Аксьон Франсез». Під час війни він переїхав до Швейцарії, де існували сприятливі умови для тісних контактів з довіреними особами М. Бортмана, Я. Шахта, В. Шелленберга. Поряд з нацистами Віоле тісно взаємодіяв з керівництвом відомого католицького Ордену Opus Dei, легендарним таємним європейським товариством «Сінерхія», з яким після Другої світової війни ворогував та взаємодіяв генерал де Голль.

Карло Пісенті по лінії матері належав до італійського олігархічного клану Пачеллі. Його мати була сестрою Пія XII, якому належав папський престол з 1939 до 1967 р., а також мала родинні зв'язки з іншими впливовими ватиканськими чиновниками, у тому числі головним юристом Ватикану Філіппом Пачеччі і фінансовим радником пап Ернестом Пачеллі. Початковий план створення «Коло» був розроблений вищими кардиналами Ватикану, а його доробка та практична реалізація була довірена Карло Пісенті та Жану Віоле.

До кола осіб, які активно працювали у «Колі», входили А. Даллес – американський дипломат і розвідник, директор Центральної розвідки США; Девід Рокфеллер – американський банкір, глобаліст і голова дому Рокфеллерів у 2004–2017 рр.; молодий Хуан Карлос Бурбон, майбутній король Іспанії; Мішель Дебре, майбутній міністр оборони Франції; найближчий сподвижник генерала де Голля; Отто фон Америкенген та ін. У більш пізній період у «Коло» входили французький прем'єр-міністр Лоран Фабіус, Сильвіо Берлусконі – італійський державний і політичний діяч, директори ЦРУ в різні періоди часу Вільям Колбі, Вільям Кейсі, Дд. Бреннан та ін.

Радянське керівництво приймало активну участь в діяльності різноманітних неформальних розвідувальних структур, у тому числі й «Коло». Так, за режиму І.В. Сталіна вдалося встановити цілковито унікальні за своєю розгалуженістю, ефективністю неформальні зв'язки з чисельними групами світової еліти. В подальшому практичну монополію на здійснення неформальних міжелітних розвідувальних взаємодій у 50–60-ті роки отримав «сірий кардинал» у системі влади Н.С. Хрущова А.І. Микоян. Надалі активні розвідувальні дії виконував О.М. Косигін та його зять Д.М. Гвішіані. Важливим суб'єктом таємних операцій виступав Державний комітет по науці та техніці СРСР.

Друга група факторів зв'язана з цілями організації та інформацією щодо різних течій, що утворилися в ній. «Коло» був утворений Ватиканом і католицькою старою аристократією для реалізації ідеї щодо утворення об'єднаної Європи від Лісабону до Владивостоку. В межах цього великого проекту субпроект «Коло» всіляко сприяв створенню спочатку європейських об'єднаних органів різного типу, наприклад Європейського союзу вугілля і сталі, Спільного ринку і, нарешті, СЕС. У даний час члени «Коло» активно лобіюють створення Трансатлантичного торгового та інвестиційного партнерства та Транстихоокеанського торгового партнерства, а також максимально глибоку інтеграцію Китаю з європейськими економічними структурами.

Третя група факторів зв'язана з долею «Коло». Протягом всього періоду активної діяльності організації вона по своїй суті являла собою неформальну структуру тіньової взаємодії між Ватиканом, старою католицькою аристократією, католицькоорієнтованими провідними політиками та фінансово-розвідувальною елітою європейської та англо-американської розвідки.

З початку 1960-х років саме Д. Гвішіані, як правило, представляв Радянський Союз у найбільш багатобічючих з точки зору зав'язування контрактів і отримання інформації міжнародних організаціях. Після реорганізації і аж до середини 1970-х років ДКНТ у значній частині своїх функцій, що в першу чергу торкалися міжнародного співробітництва, яким опікувався Д. Гвішіані, по суті являв собою автономну, відносно незалежну від КДБ СРСР і ГРУ МО СРСР розвідувальну структуру, на пряму підзвітну О.М. Косигіну і через нього – Л.І. Брежнєву.

ньовою структурою, яка об'єднує елітні групи в Європі, Америці та Азії [8, с. 143–163].

У 60–70-ті роки ХХ ст. сталися принципові зміни у складі наднаціональних еліт провідних країн світу в механізмах тіньових «автономних» влад. Так, в міжелітному балансі заходу та сходу відбулося поступове захоплення влади новими силами реваншу, що намагалися відновити втрачені панівні позиції неоімперіалізму замість прихильників теорії конвергенції.

Зовнішній градієнт еволюції системи тіньової «автономної» влади на національних теренах у пізньюрадянський та пострадянський періоди обумовлений не тільки як суперництво Заходу і Сходу і, відповідно, США і СРСР, але й як спільну неоімперіалістичну операцію США і СРСР щодо демонтажу та поділу Британської колоніальної імперії засобами нового типу жорстких протиборств – фінансово-економічних війн. Епоху цих війн відкривають операції Сполучених Штатів проти Великої Британії під час війни 1956 р. між Ізраїлем та арабськими країнами, перш за все Єгиптом. Як відомо, на боці агресора (Ізраїлю) виступили Велика Британія та Франція, в той час як СРСР всіляко підтримував режим Г. Насера, який консультували колишні визначні діячі Третього рейху, а Сполучені Штати надали підтримку Єгипту шляхом атаки на британський фунт стерлінгів і блокування кредитів Великій Британії з боку американських банків.

Значна частина тогочасної британської еліти, особливо тої, що групувалася навколо Віндзорів–Маунтбеттенів, добре усвідомлювала, що занепад Британської імперії у визначній мірі є справою рук не СРСР, а перш за все Сполучених Штатів. Відповідно, Америка, як влада, держава і цивілізація вороже налаштована проти інтересів старої британської еліти, до якої відносилась не тільки родова аристократія, але й торгово-фінансова верхівка Сіті, де приблизно в рівній ступені були непередані різні британські, європейські і сефардські фамілії.

На початку другої половини 1960-х років серед консервативно-роялістського паттерна тіньової влади британської еліти посилювалась група, яка почала системно працювати над усуненням ризиків щодо виживання Британії після розпаду імперії та її розділу між США і СРСР [8, с. 396–473].

За свідченнями Г. Рігардсона – голови Суду честі Сіті, голови Банку Шріддер і К° і в майбутньо-

му голови Банка Англії, протягом зими 1966–1967 рр. вихід було знайдено – було прийнято надзвичайно амбітне рішення щодо відродження Британської імперії, але у зовсім іншій новітній – неоімперіалістичній формі, свого роду невидимій, неформалізованій і при цьому законодавчо визнаній імперській формі.

Будівельними блоками для розбудови новітньої невидимої Британської імперії стали три юридичні конструкції, архітектоніка яких у 1960–х роках була наповнена новим економіко–фінансовим змістом: 1) був створений перший в світі сучасний нерегульований (тіньовий) фінансовий ринок, схвалений і підтриманий державою. Це дозволило британським і будь–яким іноземним банкам, що мають філії у Великій Британії або на територіях під британською юрисдикцією, відкривати доларові рахунки. До цього банки у всьому світі, в тому числі і в самій Британії, підпадали під численні обмеження, заборони та нормативи; 2) значно була розширена та підвищена роль таких безподаткових юрисдикцій як офшори. Переважна їх більшість, розташованих по всьому світу, відносились до британської юрисдикції або входили до Британської співдружності націй, країни якої визнавали формальною головою держави англійську королеву. Не дивлячись на те, що кожна із офшорних країн мала власне законодавство, всі вони у кінцевому рахунку базувалися на англійському праві і визнавали Лондонський суд як вищу арбітражну та судову інстанцію. Така унікальна ситуація дала можливість великому бізнесу і, перш за все, банкам та іншим фінансово–кредитним інституційним інвесторам для реалізації стратегії ухилення від оподаткування та регулювання розподіляти компанії, що входять до великих холдингів, конгломератів і власницьких структур по різних офшорам, які, в кінцевому рахунку, замикалися на Британію та Лондон; 3) найважливішою складовою новітнього юридичного блоку стало саме британське законодавство, яке значно відрізняється від континентального права. Воно має прецедентний характер, у багатьох бізнес–питаннях більш гнучке, еластичне та адаптивне до змін в об'єктах регулювання. Крім того, надзвичайно зручним для побудови нової Британської імперії став особливий статус Сіті як стрижня глобальної невидимої нерегульованої (тіньової) фінансово–інвестиційної імперії; 4) відродження Лондона як

особливого фінансового центру, своєрідної столиці світових фінансів.

Органічними складовими неоімперіалістичної реакції на відтворення невидимої наднаціональної Британської імперії стали узгоджені, скоординовані дії американської промислово–фінансової імперії на протидію та запобігання негативних наслідків цих дій щодо реставрації Британської імперії у вигляді, зокрема, плану Д. Рокфеллера [8, с. 414–421].

Приблизно з кінця 1965 по 1968 р. Рокфеллер, здійснюючи проєкт «Римського клубу», займаючи відповідальні посади в американському розвідувальному співтоваристві, ключові позиції у таємній Секретній розвідувальній службі Едгара Гувера, швидко зрозумів, що дії еліти Великої Британії скеровані на формування глобального надвисокоприбуткового, тіньового, нерегульованого фінансового ринку з центром у лондонському Сіті. Радники Рокфеллера за результатами проведеного аналізу цих кроків британської еліти зрозуміли, що наслідками цього процесу буде швидка втрата позицій промислового капіталу і неминуча загроза його жорсткої залежності від диктату новітнього британського фінансового капіталу.

Д. Рокфеллер зрозумів, що новітній перерозподіл реперних точок зростання, неоімперіалістичного впливу його бізнесу, перелив його фінансових ресурсів з регульованих на тіньові ринки капіталу, підвищення їх ліквідності, нові інституційні спроможності для цього неможливі без використання потужностей радянської тіньової фінансово–розвідувальної системи.

План дій групи Д. Рокфеллера складався із трьох основних пунктів:

1) необхідно різко розширити сегменти, сектора або сфери неконтрольованого, нерегульованого (тіньового) фінансового ринку під егідою переважно не Лондон, а Нью–Йорку.

У 1971 р. Річард Ніксон під впливом близьких до Рокфеллерів П. Волкера, Дж. Шульца і Г. Кіссінджера була здійснена відмова від Бреттон–Вудської системи, а отже – від конвертованості долара в золото як основи регульованості валютної системи. В умовах її стабільності ніякі валютні спекуляції, а також страхування від валютних ризиків були неможливі і не потрібні. З відмовою від Бреттон–Вудської системи і формуванням до 1973–1974 рр. необхідної бухгалтерської, розрахункової та іншої бази для проводок, зв'язаних з вільним обмінним

валютним курсом і хеджуванням, тобто страхуванням від валютних ризиків, склалися всі необхідні умови для виникнення, відповідно, ринків Форекс і деривативів – інструментів тіншового фінансового ринку, формування тіншових «автономних» центрів влади. Сьогодні світовий ВВП складає приблизно 85 трлн доларів, ринок Форекс має обсяг біля квадрильону доларів, а ринок держактивів перевищує 800 трлн доларів [8, с. 453];

2) для реалізації плану Д. Рокфеллера слід було знайти джерело ліквідності для глобального нерегульованого фінансового ринку. Джерелом ліквідності повинен стати реальний глобальний товар, що мав колосальний за тодішніми мірками обсяг обороту та значення для світової економіки. Таким джерелом могла бути лише нафта.⁵

В особі СРСР група Рокфеллера отримала той самий додатковий важіль тиску на близько- та середньосхідні монархії, і головне – вкрай зацікавленого суб'єкта світового ринку у радикальному підвищенні цін на нафту. Очевидно, що саме це підвищення робило можливим використання нафти в якості невичерпного джерела ліквідності на глобальному неконтрольованому і нерегульованому фінансовому ринку.⁶

Засобами забезпечення зростання цін на нафту стали хвиля націоналізацій у країнах ОПЕК та осіння війна 1973 р., відома як війна Судного дня, початок якої нібито було узгоджено між США і СРСР [8, с. 456];

⁵ Для реалізації цього пункту плану Д. Рокфеллера існували перепони, що заважали до початку 1970-х р. використання нафти в якості джерела ліквідності для глобального нерегульованого фінансового ринку. Перш за все, в період 1945–1973 рр. ціна нафти коливалася лише в діапазоні всього 2–4 тогочасних курсів долара за барель, що відповідає сьогочасним приблизно 16–24 долларам. Крім того, при всій імперіалістичній залежності близькосхідних держав та Ірану – основних постачальників нафти на світовий ринок – вони все ж мали певну самостійність у використанні своїх природних ресурсів, і для того, щоб примусити їх до певних необхідних для реалізації плану Рокфеллера дій, необхідним була поява нового зовнішнього потужного виробника, незалежного від монархій Близького Сходу.

⁶ Надзвичайно поінформований дослідник Д. Спіро у своїй книзі відмічав: у травні 1973 р. на фоні все ще нагрядного різкого падіння долару група 84 основних фінансових і політичних світових інсайдерів тіншової влади зустрілася на ізольованому острівному курорті шведської банківської сім'ї Валленбергів на Сальтшебадені, Швеція. Ці збори пізніше стали відомими як Більдербергська група принца Бернарда. На зустрічі група заслухала американського доповідача із числа учасників, який в загальних рисах змалював «сценарій» неминучості 400%-го підвищення доходів з нафти ОПЕК. Мета таємної зустрічі на Сальтшебадені виявлялася скоріш не в тім, щоб завадити очікуваний вибух цін на нафту, а в тім, щоб спланувати як управляти наступним надзвичайним збільшенням обсягу нафтодоларів, що держсекретар США Г. Кіссінджер пізніше назвав «рециркуляцією потоків нафтодоларів» [10].

3) необхідно створити канали надходження значно зрослих обсягів ліквідності з нафти на глобальні фінансові ринки і знайти спосіб зв'язування або утилізації їх на цих ринках під контролем групи Рокфеллерів. Виконання цього пункту плану передбачало вирішення двох груп задач.

Серед різноманіття подій п'яти визначальних (за І.І. Смірновим [8, с. 233–234]) для СРСР 1967–1972 років, слід вибрати найбільш ключові для теми дослідження тіншових міжелітних взаємодій. Стрижневими із цих подій було призначення на посаду голови КГБ Ю.В. Андропова, усунення зі всіх владних посад О.М. Шелепіна та його соратників, демонтаж «косигінської» реформи, програвш місячних перегонів, руйнація багатьох провідних програм економічного розвитку, перш за все, енергетичної в галузі альтернативної фізики.

Дослідження причин карколомної кар'єри Ю.В. Андропова та його негативного впливу на розвиток країни, характер тіншової міжелітної наднаціональної взаємодії потребує звернення до його протекторів. Одним із головних, визначальних з них є постать О. Куусінена. Він входив до числа засновників та учасників керівних органів Комінтерну, включаючи так звані «вузькі» спеціалізовані комісії, що опікувалися комінтернівською розвідкою і безпекою, а також мав пряме відношення до каси Комінтерну. Він був активним учасником наднаціональних елітних мереж, що були орієнтовані на Сіті та міжнародний фінансовий капітал, і в цій якості представляв його інтереси у Москві. Саме О. Куусінен залучив М.А. Суслова до роботи у Комінтерні, а конкретно – до учбових закладів Комінтерну по підготовці резерву кадрів керівників комуністичних партій та нелегалів. У подальшому О. Куусінен був старшим товаришем і куратором М.А. Суслова з питань взаємовідносин у міжнародному комуністичному русі та у сфері ідеології. Так, цілком зрозуміло, що саме М.А. Суслов висунув (в силу своїх функційних обов'язків), вірогідно з подачі О. Куусінена, Ю.В. Андропова на посаду начальника відділу комуністичних і робочих партій соціалістичних країн ЦК КПСС, що виглядало як феноменальна подія в кар'єрі тодішнього Ю.В. Андропова.

М.А. Суслов був активним та впливовим членом тіншової «автономної» влади в СРСР, не тільки породженням пізнього, закритого від світу, ворожого до нього, вкрай авторитарного терористичного сталінського періоду розвитку країни, але й найбільш здібним учнем О. Куусінена.

У зв'язку з цим він мав можливості щодо просування Ю.В. Андропова не тільки як вихованця свого вчителя, але й людини, про яку він знав все, особливо уразливі, компрометуючі за вимогами того часу радянської доби, факти його біографії.⁷

Логіка розвитку деформацій політичних діячів у пізньорадянський період їх діяльності, таких як М.А. Суслов, Ю.В. Андропов (вже як голова КГБ СРСР) призвела їх через систему тінювих міжелітних взаємодій до перетворення їх у потенційних провідників американських інтересів в середовищі радянської еліти та втрати країною важливих засад позитивних трансформацій. Деякі із групи фактів, що стосуються міжелітних тінювих взаємодій радянської еліти з американськими фінансово-промисловими діячами, наводяться нижче.

У 70-ті роки Д. Рокфеллером і залежними від нього групами фінансово-політичної еліти Заходу був розроблений план недопущення втрати власних лідируючих позицій у глобальній фінансово-промисловій еліті, зокрема протидії повномасштабній реалізації плану створення нетранспарентної глобальної Британської фінансової імперії.

Вирішальна домовленість щодо реалізації плану Рокфеллера між групами самого Д. Рокфеллера у складі Г. Кісінджера, А. Хаммера, з однієї сторони, і М.А. Суслова, Ю.В. Андропова, з іншої, коли з групи елітних перемовників відбулося усунення групи О.М. Косигіна, була досягнута вжедесь у 1969–1970 роках. У цей час каналами Є.П. Питовранова, одного із видатних радянських контррозвідників, який сформував особисту розвідку Ю.В. Андропова і консультував його з питань наднаціональних елітних взаємовідносин, був головним перемовником з боку Ю.В. Андропова, сторони обмінялися баченням теми і принциповими підходами до наступного співробітництва, включаючи цілі, напрями, форми тощо.

На основі інтенсивних наднаціональних елітних комунікацій на виконання плану Д. Рокфеллера, щодо першого завдання, був створений тінювий ринок Форекс – ринок валютних спекуляцій і ринок деривативів, що значно розширив межі глобального фінансового ринку. Для довідки: сьогодні

⁷ Зокрема М.А. Суслов був відмінно поінформований про його сумнівну поведінку під час Другої світової війни, роль в засудженні партійного керівництва Карело-Фінської республіки, знищення керівництва Ленінградської партійної організації, а також про кримінальне минуле його сина. Такі негативні сторінки біографії Ю.В. Андропова абсолютно перекреслювали можливість елітної кар'єри в СРСР.

ВВП світу складає приблизно 85 трлн доларів, ринок Форекс має обсяг біля квадрильйону доларів, а ринок деривативів перевищує 800 трлн доларів.

Друге завдання плану виявилось у віднайденні реального глобального товару, що мав величезний обсяг обороту і значення для світової економіки. Нафта, що у значній мірі контролювалася американським капіталом, надзвичайно підходила для забезпечення глобальної ліквідності на тінювому – неконтрольованому світовому фінансовому ринку. В особі тінювої влади Радянського Союзу група Рокфеллера отримала вагомий додатковий засіб впливу на близько – і середньосхідні монархії, а головне – потужного партнера-інтересанта у радикальному підвищенні цін на нафту.

Основним засобом підвищення цін на ключовий глобальний ресурс – нафту, могла бути лише війна. І осіння війна 1973 року, відома як війна Судного дня, повинна була розпочатися, і вона розпочалась. Початок війни був узгоджений засобами міжелітних тінювих комунікацій між США і СРСР. За декілька днів до початку воєнних дій із Ізраїлю були евакуйовані всі радянські воєнні та цивільні фахівці, а також їх сім'ї. Паралельно із Єгипту та Йорданії виїхали американські топ-менеджери і персонал філій транснаціональних корпорацій, які діяли в цьому регіоні.

Третьою складовою плану, а саме створення каналів надходження нафтової ліквідності на глобальні фінансові ринки, способу зв'язування або утилізації їх на цих ринках під контролем коаліції Рокфеллерів було залучення потужних міжнародних, переважно американських, комерційних банків, включаючи банк «Чейз».

Внаслідок виконання другого і третього завдання плану Рокфеллера країни ОПЕК помітно скоротили обсяги поставок нафти на світові ринки, звільнивши місце для радянської нафти. В подальшому, за рахунок майже чотирикратного підвищення ціни на нафту, країни ОПЕК отримали значні обсяги валютних надходжень, які розмістили переважно в американських банках і підконтрольних їм фінансових інституціях. І, нарешті, близькосхідні монархії дозволили їм частину надлишкових засобів використовувати у вигляді вільних залишків на розрахункових рахунках і засобів на депозитних рахунках для спекуляцій на глобальному ринку Форекс, а також зв'язати їх купівлею казначейських зобов'язань уряду США,

знаменитих трезери булс. Однак складові цього плану неможливо було б виконати без найтіснішої взаємодії і підтримки з боку тіньової «автономної» влади СРСР та його правлячої верхівки.

Виконати план Рокфеллера було недостатньо без забезпечення паливно-зернового трансферту між СРСР та іншим світом як засобу неоімперіалістичного панування: визначена частина коштів, отриманих від продажу нафти на світовому ринку, повинна була бути витрачена на закупівлю зерна або безпосередньо у США, або через американські компанії, афілійовані з «Чейз Бенк». Так само, як із експортом нафти, експорт імпортованого зерна здійснювався під проводом тієї самої тіньової групи осіб у радянському керівництві та відповідним фінансово-розвідувальним забезпеченням інфраструктури тіньової держави, що об'єктивно працювало на посилення неоімперіалістичного панування, в тому числі з боку СРСР.

Активна участь радянської тіньової «автономної» держави в неоімперіалістичному пограбуванні світу, зростання її залежності від інтересів зовнішніх домінуючих неоімперіалістичних сил завдавало власній країні системної стратегічної шкоди, викликало і переформатування правлячого класу, перехід до нової форми тіньової «автономної» держави, яка, в даний час у Росії, знаходиться у глибокій кризі, переживає внутрішні протиріччя – перехід до тіньової «автономної» держави на основі спецслужб.

Розповсюджені уяви про спецслужби постсталінського СРСР як такі, що знаходилися повністю під партійним, державним чи громадським контролем і, як наслідок, втратили свою функціональну ефективність, виявляються результатом успішної спроби фальсифікації дійсного стану речей: контроль за ними вищого політичного керівництва був втрачений вже під час політичної боротьби після смерті Сталіна на основі формування нової форми тіньової «автономної» влади.

Так, за висновками ряду експертів, однією із суттєвих причин афганської війни було суперництво керівних представників ГРУ і КДБ СРСР у системі тіньової влади за виключно вагомих з точки зору суб'єктів тодішньої радянської «тіньової» економіки канал постачання контрабанди (особливо наркотрафіку) із Пакистану в Афганістан і далі у Середню Азію.

Методом переходу влади при Андропові була обрана тіньова організація штучної глибокої

комплексної, всеохоплюючої кризи радянського суспільства за допомогою операції «Зірка» – всебічного заохочення жорсткого ринкового дефіциту та перерозподілу тіньової влади на користь її новітніх суб'єктів – колишніх і нинішніх представників спецслужб та інтегрованого з ними бізнесового криміналітету.

Висновки

Пошук причин наявності закономірностей на обмеження глибини суспільних реформацій обумовлює необхідність дослідження особливостей їх механізмів, зокрема фундаментальних для суспільства протиріч процесів його модернізації, причин і факторів відтворення в них потужної системи соціальної деградації, закритості, тінізаційної асиметричності. Зокрема важливо дослідити розвиток трендів щодо посилення зовнішньої кризової залежності в системі так званої тіньової «автономної» влади, зародки сучасних форм якої слід досліджувати ще стосовно радянської доби, коли влада лише зовні – для пересічного населення і світу одягалася в одужі непримиренних борців з імперіалізмом, що й призвели до глибокої кризи радянського суспільства, аж до його краху.

Модель незавершеної модернізації селянського вітчизняного суспільства (за цивілізаційним типом розвитку) через неповну функціональну відокремленість, автономність (ізолюваність, самодостатність) різних підсистем має потужний потенціал неформальної діяльності, тінізації. Це обумовлює існування особливого явища «гібридизації», зрощення, синкретизму (нероздільності) різних форм, сфер суспільних відносин, зокрема явища гібридизації влади, зрощення її, з одного боку, з економікою, з іншого – з криміналітетом, що є іманентними тіньовими явищами.

Діалектична логіка становлення та розвитку тіньової «автономної» влади в країні на попередніх етапах призвела до виникнення сучасного архаїзованого, небезпечного явища паразитарної «автономної» тіньової влади (паразитарної автономної влади всередині офіційної). Межі її поширення визначаються синергетичним впливом двох інтегрованих факторів – потужностей тіньової влади та кримінального бізнесу. Тіньова «автономна» влада, перекладаючи свою частку фіскального тягаря на плечі ординарної, архаїзує її та змушує останню шукати можливостей виживання за допомогою наведеної тінізації.

Сучасна форма тіньової паралельної реально-сті є найбільш розвинутою за своїми деформаційними, тінзаційними можливостями, вітчизняною макросуспільною тіньовою формою, що має найпотужніший потенціал щодо реалізації своїх внутрішньокорпоративних цілей, спрямованих на поширення та поглиблення потуг тіньового простору. Вона має надзвичайно високий ранг тіньової небезпеки – небезпеки прискороного звуження легітимної частини реалізації офіційної політики держави, подальшої руйнації, деградації інституційної системи держави, амнезії громадянського суспільства, гальмування виходу з кризи та суспільного розвитку.

До структур тіньової «автономної» влади належать елітні фінансово-розвідувальні комунікації, що сформовані різними конкурентними структурами «автономної тіньової влади» та фінансово-олігархічними колами аристократичних кланів різних країн, яким іманентно притаманний тіньовий режим життєдіяльності і які відіграють найважливішу роль в реальному механізмі «тіньової» держави.

Активна участь радянської тіньової «автономної» держави в неоімперіалістичному пограбуванні світу, зростання її залежності від інтересів зовнішніх домінуючих неоімперіалістичних сил завдавало власній країні системної стратегічної шкоди, викликало і переформатування правлячого класу, перехід до нової форми тіньової «автономної» держави, яка, в даний час у Росії, знаходиться у глибокій кризі, переживає внутрішні протиріччя – перехід до тіньової «автономної» держави на основі спецслужб.

Список використаних джерел

1. Предборський В. А. Незавершена модернізація системи державної влади: небезпека посилення атракторів тінзаційних впливів зовнішнього управління. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Державного наук.-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2020. Вип. 7. С. 7–19.
2. Предборський В. А. Типи тіньового зростання та форми тіньової організації національної економіки. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Державного наук.-дослід. ін-ту Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 2015. Вип. 12. С. 3–6.
3. Предборський В. А. Паралельна тіньова псевдо-реальність як сучасна потужна форма панування нео-

імперіалізму. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. праць Державного наук.-дослід. ін-ту інформатизації та моделювання економіки. 2020. Вип. 12. С. 34–47.

4. Яневський Д. Б. Загублена історія втраченої держави. Харків : Фоліо, 2009. 252 с.
5. Симонов К. В. Глобальная энергетическая война. М. : Алгоритм, 2007. 272 с.
6. Світова гібридна війна: український фронт / за заг. ред. В. П. Горбуліна. Харків : Фоліо, 2017. 496 с.
7. Предборський В. А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. Державного наук.-дослід. ін-ту Міністерства економіки України. К., 2016. Вип. 3. С. 9–13.
8. Смирнов И. И. Тропы истории. Криптоаналитика глубинной власти. М. : Товарищество научных изданий КМК. 2020. 473 с.
9. Жаровська Г. П. Транснаціональна злочинність організацій як реальна загроза національній безпеці України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2014. Вип. 27. Т. 3. С. 33–37.
10. Spiro D. E. The Hidden of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets. Cornell University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

References

1. Predborskyi V. A. Nezavershena modernizatsiia systemy derzhavnoi vlady: nebezpeka posylennia atraktoriv tinizatsiinykh vplyviv zovnishnoho upravlinnia. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Derzhavnoho nauk.-doslid. in-tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. 2020. Vyp. 7. S. 7–19.
2. Predborskyi V. A. Typy tinovoho zrostannia ta formy tinovoi orhanizatsii natsionalnoi ekonomiky. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Nauk.-doslid. ekonomichnoho in-tu Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy. 2015. Vyp. 12. S. 3–6.
3. Predborskyi V. A. Paralelna tinova psevdorealnist yak suchasna potuzhna forma panuvannia neoimperializmu. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. prats Derzhavnoho nauk.-doslid. in-tu informatyzatsii ta modeliuвання ekonomiky. 2020. Vyp. 12. S. 34–47.
4. Yanevskyi D. B. Zahublena istoriia vtrachenoї derzhavy. Kharkiv : Folio, 2009. 252 s.
5. Simonov K. V. Globalnaya energeticheskaya vojna. M. : Algoritm, 2007. 272 s.

6. Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front / za zah. red. V. P. Horbulina. Kharkiv : Folio, 2017. 496 s.

7. Predborskyi V. A. Suchasna forma vitchyznianoho tinovoho parasuspilstva. Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini : zb. nauk. pr. Nauk.–doslidn. ekonom. in–tu Min–va ekonomiky Ukrainy. K., 2016. Vyp. 3. S. 9–13.

8. Smirnov I. I. Tropy istorii. Kriptoanalitika glubinnoy vlasti. M. : Tovarischestvo nauchnykh izdaniy KMK. 2020. 473 s.

9. Zharovska H. P. Transnatsionalna zlochynnist orhanizatsii yak realna zahroza natsionalnii bezpetsi Ukrainy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. 2014. Vyp. 27. T. 3. S. 33–37.

10. Spiro D. E. The Hidden of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets. Cornell

University Press, Ithaca, 1999. URL: https://www.academia.edu/1773849/The_Hidden_Hand_of_American_Hegemony_Petrodollar_Recycling_and_International_Markets.

Дані про автора

Предборський Валентин Антонович,

д.е.н., професор

e-mail: prvika2015@gmail.com

Data about the author

Valentin Predborskiy,

Doctor of Economic Sciences, Professor

e-mail: prvika2015@gmail.com

ШАБРАНСЬКА Н.І.

Наукометричний та патентний аналіз перспективних наукових та технологічних напрямів досліджень за ціллю сталого розвитку № 5 у сфері гендерної рівності

Предметом дослідження є пошук та систематизація перспективних напрямів для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною Цілей сталого розвитку (ЦСР) за тематикою забезпечення гендерної рівності.

Мета дослідження – визначення найбільш перспективних напрямів у соціально–гуманітарній сфері за допомогою аналітичних даних платформ Web of Science та Derwent Innovation.

Методи дослідження. Порівняльний, логіко–структурний, аналітичний та системний аналіз.

Результати роботи. В дослідженні встановлені найбільш перспективні напрями для побудови прогнозів на 2022–2030 рр. з метою досягнення Україною ЦСР, зокрема, за тематикою забезпечення гендерної рівності. Робота проведена із використанням міжнародних платформ БД «Web of Science» (WoS) і «Derwent Innovation» за період 2011–2020 рр.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Дослідження базується на всебічному аналізі та систематизації актуальних даних щодо розвитку наукових та технологічних напрямів за тематикою забезпечення гендерної рівності у світі та Україні, отриманих із використанням міжнародних наукометричних і патентних баз даних. Дослідивши динаміку наукових публікацій та їх цитування, а також динаміку патентування відповідних напрямів, можна зробити висновок, що найперспективнішими світовими напрямами є: гендерне бюджетування; Big Data; подолання гендерного розриву в оплаті праці; цифрові технології; гендерна психологія; гендерна політика; інформаційно–комунікаційні технології (ІКТ).

Ключові слова: наукометричне та патентне дослідження, патентна активність, перспективний напрям, прогнозування, публікаційна активність, цитування, технологічний напрям, ціль сталого розвитку.

SHABRANSKA N.I.

Scientometric and patent analysis of promising scientific and technological directions of research under sustainable development goal no. 5 in the field of gender equality

The subject of the study is the systematization and identification of promising areas for making